

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**МНТ ПЕРИНАТАЛ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ОҚИБАТЛАРИ ФОНИДА
БА БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРДА КОМПЛЕКС ТЕРАПИЯ ДИНАМИКАСИДА
ЛАБОРАТОРИЯ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

Ҳайдарова С.Ҳ.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотга киритилган болаларни даволаш дастури аллергия ва перинатал анамнезнинг аниқланган хусусиятларига, бронхиал астма (БА) кечишининг оғирлигига ва назоратига, неврологик ҳолат маълумотларига, лаборатория ва функционал тадқиқот усулларининг олинган параметрларига мувофиқ тузилган. БА билан оғриган болаларни олиб бориш бўйича стандарт тавсияларга мувофиқ олиб борилган даволашнинг юқори ижобий натижаларига эришиш учун беморлар томонидан гипоаллерген парҳезга риоя қилиш, элиминация ва аҳамиятли аллергиялар билан алоқани камайтиришга алоҳида эътибор қаратилди. Нафас олиш мушакларини машқ қилдириш мақсадида даволовчи гимнастика, тезлаштирилган нафас чиқариш, кўкрак қафасининг вибрацион массажи, даволовчи жисмоний машқлар касаллик ремиссияси даврида буюрилди. Тақдим этилган дори-дармонли ва дори-дармонсиз воситалар мажмуаси мушак, нафас олиш, юрак-қон томир тизимларининг функционал ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиши, вегетатив бошқарувни оптималлаштириши ва БА билан оғриган болаларнинг психологик ҳолатига ижобий таъсири баҳоланди.

Калит сўзлар: бронхиал астма, иммуноглобулин E, нейропептид NSE, дофамин

**EVALUATION OF LABORATORY PARAMETERS IN THE DYNAMICS OF COMPLEX
THERAPY IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKDROP OF
LONG-TERM CONSEQUENCES OF PERINATAL CNS INJURY**

Haydarova S.H.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The treatment program for children in this study was developed according to the identified characteristics of their allergic and perinatal history, the severity and control of bronchial asthma (BA), neurological status data, and the parameters obtained from laboratory and functional research methods. To achieve highly positive treatment outcomes in accordance with standard management recommendations for children with BA, special attention was given to patient adherence to a hypoallergenic diet and the elimination or reduction of contact with significant allergens. During the disease remission period, therapeutic gymnastics, forced exhalation, vibratory chest massage, and therapeutic physical exercises were prescribed to train the respiratory muscles. The presented complex of medicinal and non-medicinal interventions was evaluated for its positive effects on the functional state of the muscular, respiratory, and cardiovascular systems, its optimization of autonomic regulation, and its positive impact on the psychological state of children with BA.

Keywords: bronchial asthma, immunoglobulin E, neuropeptide NSE, dopamine

**ОЦЕНКА ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДИНАМИКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ У
ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА ФОНЕ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС**

Хайдарова С.Х.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Программа лечения детей, включенных в данное исследование, была составлена с учетом выявленных особенностей аллергологического и перинатального анамнеза, тяжести течения и степени контроля бронхиальной астмы (БА), данных неврологического статуса, а также полученных параметров лабораторных и функциональных методов исследования. Для достижения высоких положительных результатов лечения, проводимого согласно стандартным рекомендациям по ведению детей с БА, особое внимание уделялось соблюдению пациентами гипоаллергенной диеты, элиминации и сокращению контакта со значимыми аллергенами. В период ремиссии заболевания с целью тренировки дыхательной мускулатуры назначались лечебная гимнастика, форсированный выдох, вибрационный массаж грудной клетки и лечебная физкультура. Было оценено положительное влияние представленного комплекса медикаментозных и немедикаментозных средств на функцио-

нальное состояние мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, оптимизацию вегетативной регуляции и психологическое состояние детей с БА.

Ключевые слова: бронхиальная астма, иммуноглобулин E, нейронспецифическая энолаза (NSE), дофамин

Атопик жараённинг интенсивлиги умумий иммуноглобулин E (IgE; ME/ml) IMMULITE 2000 Total IgE (PIL2KIE - 18, 2006 - 12 - 29, Siemens Medical Solutions Diagnostics) автоматик анализатори асосида ишлаб чиқилган. Сабабчи алергенларни аниқлаш учун IMMULITE 2000 3g Allergy Specific IgE Universal Kit (PIL2KUN - 17, 2006 - 12-29, Siemens Medical Solutions Diagnostics) автоматик анализаторида индивидуал алерген-специфик IgE (kEd/l) аниқланди, уларнинг даражалари стандарт таснифга мувофиқ талқин қилинди. Қоннинг иммунофермент кўрсаткичларидан IFR-1 (Insulin-like Growth Factor, Somatomedin C) ўрганилди, у полипептид гормон, яъни организм суяк ва тўқималарининг нормал ўсиши ва ривожланиши учун зарур бўлган кичик оксил молекулалари ҳисобланади. IFR жигар ва скелет мушаклари, шунингдек, бошқа тўқималар томонидан ўсиш гормонининг стимуляциясига жавобан ишлаб чиқарилади ва соматотроп гормоннинг бир қатор функцияларини амалга оширишга ёрдам беради. Қон зардобидоги нейротрансмиттер - дофамин даражасини аниқлаш Dopamine ELISA Fast Track, IFA (Labor Diagnostika Nord - LDN, Germaniya) тестлари ёрдамида IFA усули билан йўриқномага мувофиқ амалга оширилди. Дофамин импульсларни узатувчи вазифасини бажариб, катехоламин ва МАТ нейромедиатори бўлиб, хулқ-атвор ва моторикани бошқаришда иштирок этади. Дофамин - норадреналин ва адреналиндан олдинги шакл бўлиб, уларнинг ишлаб чиқариш бўғинларидан бири бўлиб, организмнинг когнитив фаолиятини таъминлашда муҳим роль ўйнайди; мезокортикал йўлда унинг даражасининг пасайиши когнитив бузилишлар (диққат, ишчи хотира, ижро этиш функциялари етишмовчилиги) билан боғлиқ.

Шунингдек, нейропептид NSE (IXLA автоматик анализатори ва IFA (Snibe, ROCHE) асосида, ёпиқ турдаги MINDRAY- 2019.12.03 реагентлари), яллиғланиш олди цитокинлари IL-4, IL-8 ва TNF- α (Авакус+ гематологик анализаторида) кўрсатмаларга мувофиқ аниқланди. Иш Самарқанд давлат тиббиёт университети базасида бажарилган. Биз МКБ-10 бўйича "Бронхиал астма" (J45) ташхиси қўйилган 7 ёшдан 17,2 ёшгача бўлган (ўртача ёши - $10,4 \pm 2,2$ ёш) 220 нафар болани комплекс текширувдан ўтказдик. Перинатал генезли марказий асаб тизими шикастланишининг узок муддатли оқибатларининг неврологик кўринишлари мавжудлигига қараб, БА билан касалланган болаларнинг тадқиқот гуруҳи иккита кичик гуруҳга бўлинган: асосий гуруҳга ёндош неврологик белгилари бўлган БА билан оғриган беморларнинг 51,6% (n=114) киритилган; таққослаш гуруҳи 48,4% (n=106) ни ташкил этди.

Болаларда марказий асаб тизими патологияси билан боғлиқ бронхиал астмада реабилитация чора-тадбирлари тактикаси.

Кейинчалик, ёндош неврологик белгиларнинг мавжудлигига қараб, беморларнинг асосий гуруҳи ремиссия давридаги терапия ёндашувларидан фарқ қиладиган иккита кичик гуруҳга бўлинган. В кичик гуруҳидаги беморларга (n=58) фақат БАнинг стандарт базис терапияси буюрилди; А кичик гуруҳида (n=56) болалар қўшимча равишда ноотроп ва вазоактив препарат (0,1% ли бурун томчилари Семакс®, ишлаб чиқарувчи ЗАО РЕПТОГЕН Innovatsion илмий-ишлаб чиқариш маркази, Россия) билан комплекс даволаш курсини физиотерапевтик даволаш усуллари билан биргаликда, транслингвал нейростимуляция (НейроПорт аппарати) ва скандинавча юриш (СЮ) кўринишида ўтказдилар. Метионил-глутамил-гитидил-фенилаланин-пролил-глицил-пролин (Семакс®, 0,1% бурун томчилари) адренотропик гормон фрагментининг аналоги бўлиб, бошқарувчи пептидлар синфига киради ва яққол ноотроп, психостимулловчи, нейропротектор, антиоксидант ва антигипоксик таъсир кўрсатади, гормонал фаолликдан бутунлай холи ва L- шаклининг барча аминокислоталарини ўз ичига олади. Препарат ҳар куни ҳар бир бурун йўлига 1 томчидан кунига 2 марта - эрталаб ва кундузи (5-6 мкг/кг) томизилди. Даволаш курси 2 ой, 30 кунлик иккита курсга бўлинган, 3 ойлик танаффус билан. Меди-каментоз терапия билан бир қаторда А кичик гуруҳи болалари нейропластик жараёнларни, ярим шарлараро муносабатларни, шунингдек пўстлок-пўстлок ости ўзаро таъсирларни фаоллаштириш учун "НейроПорт" аппарати ёрдамида транслингвал нейростимуляция муолажаларини олиштиди. БАда алергик яллиғланишнинг кўп омиллилиги ва организмнинг кўплаб тизимларининг уни амалга оширишдан манфаатдорлиги олдиндан белгилловчи аҳамиятга эга бўлганлиги сабабли, А кичик гуруҳидаги болаларда БАни даволаш дастурига ҳафтасига икки марта кунига 30 дақиқадан 15 та СЮ машғулотлари киритилган. Тақдим этилган дори-дармонли ва дори-дармонсиз воситалар мажмуаси мушак, нафас олиш, юрак-қон томир тизимларининг функционал ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади,

вегетатив бошқарувни оптималлаштиради ва БА билан оғриган болаларнинг психологик ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади.

Асосий гуруҳдаги болаларда NSE, IFR-1 ва дофамин даражасини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, бирламчи аниқланган DEGS (А ва В кичик гуруҳларида мос равишда 50,9±1,7 нг/мл ва 52,7±1,2 нг/мл) ва мушак тонусининг бузилиши (А ва В кичик гуруҳларида мос равишда 54,6±1,2 нг/мл ва 51,9±1,8 нг/мл) А кичик гуруҳида ўтказилган комплекс терапиядан сўнг қондаги NSE нинг юқори даражаси сезиларли даражада пасайиб, назорат гуруҳи кўрсаткичларига яқинлашди (15,9±1,4 нг/мл), В кичик гуруҳидаги беморларда эса қондаги NSE кўрсаткичи ўртача 42,2±1,8 нг/мл ни ташкил этиб, анча юқори қийматларга эга бўлди (1-жадвал).

1-жадвал

Даволашдан олдин ва кейин асосий гуруҳ болалари қонида биомаркерлар миқдори (M±m)

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи (n=47)	Асосий гуруҳ (n=114)	Даволанишдан кейин	
			А кичик гуруҳи (n=56)	В кичик гуруҳи (n=58)
NSE, нг/мл	15,9±1,4	45,9±3,4*	24,3±1,7	42,2±1,8*^
IFR-1, нг/мл	228,4±30,5	164,1±23,9*	214,1±25,4	188,6±28,5*^
Дофамин, пкг/мл	34,4±5,6	16,0±4,2*	32,2±4,9	24,8±3,1*^

Изоҳ: * - асосий гуруҳ, А ва В кичик гуруҳлардаги маълумотларнинг референс қийматларга нисбатан ишончлилиги ($p < 0,05$); ^ - терапия динамикасида А ва В кичик гуруҳлари ўртасидаги фарқлар ($p < 0,05$)

Лаборатория маълумотлари иммунологик кўрсаткичлар ва марказий асаб тизими шикастланишига хос биомаркер - NSE ни ўрганиш неврологик жиҳатдан соғлом беморлар билан таққослаганда БА билан оғриган болаларда IL-4 ва IL-8, шунингдек TNF- α даражасининг сезиларли даражада ошганлигини кўрсатди. БА билан оғриган болаларда ушбу кўрсаткичларнинг ошиши нафақат ташхис қўйишда, балки асосий касалликнинг оғирлигини ва ёндош нейрон шикастланишларининг оғирлигини аниқлашда ҳам муҳим аҳамиятга эга. IFR-1 даражасига келсак, ўтказилган комплекс терапевтик тадбирлардан сўнг А кичик гуруҳидаги беморларда кузатув охирида унинг ўртача 214,1±25,4 нг/мл гача сезиларли ўсиши аниқланди. В кичик гуруҳида IFR-1 даражасининг сезиларсиз ижобий динамикаси (188,6±28,5 нг/мл) кузатилган бўлса-да, унинг якуний қийматлари ҳали ҳам назорат гуруҳига (228,4±30,5 нг/мл) нисбатан анча паст бўлиб қолди.

Соғлом болалар (34,4±5,6 пкг/мл) билан таққослаганда, асосий гуруҳда стационарга ётқизилганда дофамин концентрацияси пасайиш тенденциясига эга бўлиб, ўртача 16,0±4,2 пкг/мл ни ташкил этди, унинг энг паст қийматлари диссомнияларда қайд этилди (13,7±1,8 пкг/мл). А кичик гуруҳидаги беморларда терапия самарадорлигини баҳолаб, дофамин даражасининг ўртача 32,2±4,9 пкг/мл гача сезиларли ўсиши қайд этилди, бу тадқиқот бошидаги кўрсаткичлардан 2,3 баравар юқори эди. 6 ойлик кузатувдан сўнг қон зардобидидаги дофамин даражаси сезиларли даражада ошмаган тенденцияга эга бўлган В кичик гуруҳидаги беморлар ҳақида бундай деб бўлмайди (24,8±3,1 пкг/мл).

Тақдим этилган маълумотлардан кўришиб турибдики, А кичик гуруҳида нейропротекторни қўллаш NSE даражасини сезиларли даражада пасайтиришга (терапия бошида 44,7±4,4 нг/мл, кузатувнинг 6-ойига келиб 24,3±1,7 нг/мл) ва нейронларни ҳимоя қилишга ёрдам беради, терапевтик таъсирни кучайтиради ва шу билан касалликнинг прогнозини яхшилайти. СЮни қўллаш IFR-1 даражасини даволашдан олдин 163,2±2,2 мкг/л, кузатув охирида эса 214,1±25,4 мкг/л ни ташкил этиб, 1,3 бараварга ошишига олиб келди, бу, шубҳасиз, МНТ ПШнинг узок муддатли оқибатлари фонида БА билан оғриган болаларнинг жисмоний ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. А кичик гуруҳидаги болаларда мотивациянинг ошиши, хотира ва диққатнинг яхшиланиши, шунингдек, координация ва ҳаракатларнинг яхшиланиши қон зардобидидаги дофамин миқдорининг кўпайиши билан боғлиқ бўлиб, терапия охирига келиб 32,2±4,9 пкг/мл ни ташкил этди, кузатув бошида бу кўрсаткич 16,7±3,6 пкг/мл ни ташкил этди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдусаломова М.А., Турғунбоев А.У. замонавий усули сифатида // Доктор Нейровизуализация – болаларда орқа мия бўйин қисми туғруқ жароҳатларининг реабилитациясини баҳолаш ва прогнозлашнинг 2. Авдеев С.Н., Айсанов З.Р., Архипов В.В. и др. Принципы выбора терапии для больных легкой бронхиальной астмой. Согласованные ре-

комендации РААКИ и РРО // Практическая пульмонология. – 2017. – №1. – С. 44-54.

3. Агарков Н.М., Ильницкий А.Н., Прощаев К.И., Пошибайлова А.В., Негребецкий В.А. Заболеваемость бронхиальной астмой детей как актуальная медико-социальная проблема // Здоровоохранение РФ. 2019. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/>

4. Акимова Е. А. Нейробиологические основы возникновения восстановительного лечения перинатального поражения центральной нервной системы у детей / [авт. коллектив: Акимова Е. А. и др.]. - Москва: ПедиатрЪ, 2016 г. - 183 с.

5. Балаболкин И. И. Клинико-патогенетические и терапевтические аспекты коморбидности атопического дерматита и бронхиальной астмы у детей: (обзор) / И. И. Балаболкин, В. А. Булгакова. Т. И. Елисеева // Педиатрия. - 2021. - Т. 100, № 3, май\июнь. - С. 146-151.

6. Балаболкин И. И., Булгакова В. А. Бронхиальная астма у детей. М.: Мед. информ. агентство, 2015. 144 с.

7. Барабаш Е.Ю., Калинина Е.П., Гвозденко Т.А. Регуляция иммунного ответа у пациентов с частично контролируемой и контролируемой бронхиальной астмой. // Медицинская иммунология. 2017, Т. 19, № 1. – С. 65-72.

8. Бахтадзе С. З., Геладзе Н. М., Хачагуридзе Н. С., Хатиашвили И. Т. Нефармакологические методы лечения нарушения внимания у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности / С. З. Бахтадзе [и др.] // Неврологический журнал. - 2012. - Т. 17, № 5. - С. 38-42.

9. Белова О. С. Психофизиологические и клинические аспекты формирования отклонений в психо-речевом развитии у детей раннего возраста с перинатальным поражением центральной нервной системы: дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. - Архангельск, 2007 г. - 156 с.

10. Вайншенкер Ю. И. Маломанифестные инфекции у детей и подростков с последствиями перинатального поражения нервной системы / Ю. И. Вайншенкер [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2012.- № 5. - С. 77-80.

11. Власюк В. В., Божченко А. П., Толмачев И. А. Трудности диагностики родовой травмы, интранатальной гипоксии и компрессионной гипоксии // Актуальные вопросы судебной медицины и права. – 2020. – С. 130-136.

12. Денисова В. Д. Клинико-функциональные особенности нарушений микроциркуляторно-тканевых систем у детей с бронхиальной астмой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата медицинских наук. - Москва, - 2020 г. - 23 с.

13. Джамбекова Г. С. Паспорт сенсibilизации школьника как инструмент для профилактики развития астмы / Г. С. Джамбекова, С. П. Кацамаки, В. Ф. Гариб // Российский аллергологический журнал. - 2019. - Т. 16, № 3. - С. 46-51.

14. Езерницкая А. И. Коррекция гипофизарно-эпифизарных взаимоотношений и ростовых факторов у больных бронхиальной астмой, находящихся на этапе санаторно-курортной реабилитации : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Симферополь. - 2019 г. - 22 с.

15. Застрожина А. К. Прогнозирование эффективности терапии бронхиальной астмы у детей на основе фармакогенетического тестирования : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Москва. - 2020 г. - 113 с

16. Куршина М. В. Отдаленные последствия перинатальной патологии: структура инвалидности и качество жизни детей-инвалидов : дис. К.м.н. – Самарский гос. медицинский университет. - 2018. –158 с.

17. Лаврик С. Ю. Последствия перинатальных гипоксических поражений центральной нервной системы у детей дошкольного и раннего школьного возраста : диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – Иркутск. - 2015 г. - 272 с.

18. Мавлянова З.Ф., Хайдарова С.Х., Ашуров Р.Ф., Рустамова Н.Б. Особенности течения бронхиальной астмы у детей с отягощенным перинатальным анамнезом / Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2024. - №1 (151). – С. 154-159.

19. Маракулина А. В. Оптимизация контроля бронхиальной астмы при рекуррентных респираторных инфекциях у детей дошкольного возраста : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. - Екатеринбург. - 2021 г. - 180 с.

20. Сайфутдинова С. Р. Оценка качества жизни больных с отдаленными последствиями церебральной ишемии мозга у детей // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2021. – №. SPECIAL 1.

21. Шнайдер К. О. Безопасность применения омализумаба в лечении бронхиальной астмы среднетяжелой и тяжелой степени: (обзор) / К. О. Шнайдер, М. Л. Максимов, Б. К. Романов // Российский медицинский журнал. - 2022. - Т. 28, № 1. - С. 89-97.

22. Шниткова Е. В. Нервно-психическое здоровье детей, перенесших перинатальное поражение нервной системы / Е. В. Шниткова, Е. М

Бурцев, А. Е. Новиков // Журнал неврологии и психиатрии. – 2000. - №3. - С.57- 59.

23.Яковенко М.П. Исходы перинатального поражения нервной системы у глубоко недоношенных детей к 12 месяцам скорректированного возраста / М.П.Яковенко, Е.И.Клещенко, Д.А.Каюмова // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. - 2023. - Т. 123, № 10. - С. 97-100.

24.Ahmad Ghanizadeh, Roger D. Freeman, Michael Berk. Efficacy and Adverse Effects of Venlafaxine in Children and Adolescents with ADHD: A Systematic Review of Non-controlled and Controlled Trials // Reviews on Recent Clinical Trials. – 2023. - Vol. 8, iss. 1. - P. 2–8.

25.Becker A.B. Asthma guidelines: the Global Initiative for Asthma in relation to national guidelines // Current opinion in allergy and clinical immunology. – 2017. – № 17 (2). – P. 99–103.

26.Benjamin J.S. Al-Hadad. The Fetal Origins of Mental Illness // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2019. - №221(6). – P. 549–562.

27.Bleecker E.R, FitzGerald J.M., Chanez P. et al. Efficacy and safety of benralizumab for patients with severe asthma uncontrolled with high-dosage inhaled corticosteroids and long-acting β 2-agonists (SIROCCO): a randomized, multi-centre, placebocontrolled phase 3 trial // Lancet. – 2016. - №388. – P. 2115–27. Лечение БА

28.Castro M., Corren J., Pavord I.D., et al. Dupilumab efficacy and safety in moderate-to-severe uncontrolled asthma // N Engl J Med. 2018; 378(26): 2486-2496. Лечение БА

29.Castro-Rodriguez JA, Forno E, Rodriguez-Martinez CE, Celedón JC. Risk and

30.Celtik C, Acunas B, Oner N, Pala O. Neuron-specific eno-lase as a marker of the severity and outcome of hypoxic ischemic encephalopathy. Brain Dev. 2004;26(6):398-402

31.Ferraro V.A., Spaggiari S., Zanconato S., Traversaro L., Carraro S., Di Riso D. Psychological well-being of children with asthma and their parents. J. Clin. Med. 2024, 13, 5100.

32.Lee et al., Efficacy and safety of once-daily single-inhaler triple therapy (FF/UMEC/VI) versus FF/VI in patients with inadequately controlled asthma (CAPTAIN): a double-blind, randomised, phase 3A trial // Lancet Respir Med. – 2020. Sep 9;S2213-2600(20)30389-1

33.Miguel J. Lanz, Ileen Gilbert, Stanley J. Szeffler, Kevin R. Murphy. Can early intervention in pediatric asthma improve long-term outcomes? A question that needs an answer // Pediatr Pulmonol. – 2019. Mar; 54(3): 348–357.

34.Mihaela Roxana Popescu, Anca Maria Panaitescu. Getting an Early Start in Understanding Perinatal Asphyxia Impact on the Cardiovascular System / Front Pediatr. - 2020; 8: 68.

Иқтибос учун: Ҳайдарова С.Ҳ. МНТ перинатал шикастланишининг узок муддатли оқибатлари фониди БА билан оғриган болаларда комплекс терапия динамикасида лаборатория кўрсаткичларини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 626–630. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20161013>